

**СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ОБ'ЄКТІВ
НЕРУХОМОСТІ: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ
СИСТЕМИ ТРИВИМІРНОГО КАДАСТРУ В УКРАЇНІ**

Мельник М.Л.

аспірантка

Національний університет «Львівська політехніка» Львів, Україна

Ступень Н.М.

д.е.н., професор,

Національний університет «Львівська політехніка»

м. Львів, Україна

**THE MODERN SITUATION OF THE STATE REGISTRATION OF LAND PARCELS AND REAL
ESTATE OBJECTS: MAIN DIRECTIONS AND ASPECTS OF CREATION AND
IMPLEMENTATION OF THE THREE-DIMENSIONAL CADASTRE SYSTEM IN UKRAINE**

Melnyk M.,

Ph.D. student

Lviv Polytechnic National University,

Lviv, Ukraine

Stupen N.

Doctor of Economic Sciences, Professor

Lviv Polytechnic National University,

Lviv, Ukraine

Анотація

Система 3D кадастру допомагає задовольнити зростаючий соціальний попит на точне управління об'єктами нерухомості (землею та житлом). Зарубіжний досвід показує ефективність впровадження трьохвимірної системи кадастру в комплексному управлінні нерухомим майном. Непроста геопросторова ситуація розміщення об'єктів нерухомого майна в містах України вимагає нового підходу в управлінні нерухомістю, який дав би змогу реєструвати об'єкти нерухомості та права на них у 3D форматі. Таким чином, необхідна чимала робота над розробленням основних напрямків створення і запровадження єдиної системи 3D кадастру земельних ділянок і об'єктів нерухомості в Україні. В роботі розглянуто питання сучасного стану функціонування системи державної реєстрації земельних ділянок і об'єктів нерухомості у складі Державного земельного кадастру. Наведено структурну схему державної реєстрації земельних ділянок, об'єктів нерухомого майна та речових прав на нерухоме майно. Розглянуто питання створення 3D кадастру об'єктів нерухомості в межах 2D-земельних ділянок. Конкретизовано питання визначення висот точок поверхні земельних ділянок для представлення 2D-земельних ділянок і 3D-об'єктів нерухомості в одному середовищі і вибір оптимальної системи висот в цьому випадку, а також визначення реальної (фізичної) площі земельних ділянок. Запропоновано спрощену технологічну схему створення 3D-кадастру.

Abstract

The 3D cadastre system supports the growing social demand for accurate management of real estate objects (land and buildings). Foreign experience shows the effectiveness of implementing a three-dimensional cadastre system in the integrated management of real estate objects. The difficult geospatial situation of real estate objects in Ukrainian cities requires a new approach to real estate management that would allow registering real estate objects and rights to them in 3D format. Thus, much work is needed to create and implement a unified 3D cadastre of land parcels and real estate objects in Ukraine. The article reviews the issue of the modern situation with the system of state registration of land parcels and real estate objects as part of the State Land Cadastre. The author presents a structural scheme of state registration of land parcels, real estate objects and rights to real estate. The author considers the issue of creating a 3D cadastre of real estate objects within 2D land parcels. The article specifies the issues of determining the heights of land parcel surface points for representation of 2D land parcels and 3D real estate objects in one environment and choosing the optimal height system in this case, as well as determining the real (physical) area of land parcels. A simplified technological scheme for creating a 3D cadastre is proposed.

Ключові слова: Державний земельний кадастр, системи реєстрації, 3D кадастр, земельна ділянка, об'єкти нерухомості, обмінний файл, Поземельна книга.

Keywords: State land cadastre, registration systems, 3D cadastre, land parcel, real estate objects, exchange file, Land Registry.

Вступ

Як свідчить світовий досвід [1] кадастрово-реєстраційні системи відіграють важливу роль у сфері управління нерухомістю, оподаткування, інформаційного та правового забезпечення ринку земель та нерухомого майна тощо. Більше того кадастрово-реєстраційні системи є обов'язковим атрибутом економіки всіх без винятку розвинутих країн світу. Ефективне функціонування кадастрово-реєстраційної системи має важливе значення для країн з ринковою економікою, що забезпечує впевненість у правах на приватну власність і передачу таких прав на нерухомість і, як наслідок, – соціальну справедливість.

Існуюча ситуація з реєстрацією прав власності на нерухоме майно в Україні, поряд з іншими чинниками, обумовлена рівнем законодавчого забезпечення з регулювання цих питань. Сучасний Державний земельний кадастр України характеризується значною кількістю проблем, що пов'язані з невизначеністю правового статусу земельно-кадастрових відомостей та порядку ведення кадастру, недостатньою достовірністю та повнотою існуючої земельно-кадастрової інформації, значною відсутністю реєстраційних даних щодо обмежень у використанні земель, недостатньою автоматизацією та інформатизацією кадастрово-облікових процедур тощо [2]. Існуюча система реєстрації прав власності на нерухоме майно в Україні є досить нестабільною та незбалансованою. Так, наприклад, при відчуженні присадибної земельної ділянки із житловим будинком, необхідно зареєструвати перехід права власності на земельну ділянку та окремо на житловий будинок у різних державних інституціях. Це призводить до затягування технічної та юридичної реєстрації прав на об'єкти нерухомості, створення умов для розвитку корупційних відносин. Таким чином, цілком закономірно, що інститут державної реєстрації прав на нерухоме майно гостро потребує якісних змін.

Саме тому, запровадження в Україні кадастру нерухомості, який би відповідав сучасним вимогам і міжнародним стандартам, є надзвичайно актуальною проблемою. Сучасний земельний кадастр є плоским, тобто двовимірним. Складні тривимірні об'єкти не можуть бути визначені і зареєстровані як кадастрові об'єкти в традиційному 2D земельному кадастрі і представлені в 2D кадастровій карті. У великих містах всього світу об'єкти нерухомого майна різних власників та користувачів часто розміщуються один над іншим, а межі поширення права на них набувають вертикального виміру. Яскравими прикладами цього є підземні комунікації й об'єкти інженерної інфраструктури, висотні будинки та підземні торгові центри, тунелі метрополітену і дорожні розв'язки, мости і віадуки. Розвиток новітніх технологій у всіх галузях народного господарства потребує просторового моделювання інформації. 2D кадастр уже не здатний відображати справжній стан об'єктів через підвищення вимог до точності і взаємозв'язку інформації, а саме: на землі, під землею і над землею. Для функціонування 3D кадастру необхідно забезпечити цілісну просто-

рову систему управління базою даних, яка слугуватиме основою трьохвимірного кадастру [3]. При цьому, важливою запорукою створення надійної кадастрово-реєстраційної системи в Україні має стати напрацювання нових організаційно-правових механізмів та відповідного законодавства.

Аналіз літературних джерел

На початку 1980-х років у Європі відбулася так звана «кадастрова реформа», пов'язана із запровадженням нових технологій, комп'ютеризації земельних кадастрів і систем реєстрації прав. У світі існує досить багато варіантів кадастрових систем, які можна класифікувати за різними критеріями [4]. Аналіз досвіду ведення кадастрових інформаційних систем зарубіжних країн дозволяє зробити висновок як про спільні риси ведення кадастрових інформаційних систем, так і про суттєві відмінності в них. Останнім часом у багатьох зарубіжних країнах спостерігається об'єднання відомостей земельного кадастру і реєстру прав на землю та іншу нерухомість у єдиних автоматизованих кадастрово-реєстраційних системах.

Як відомо [5], у свій час робочою групою комісії FIG7 «Кадастр та земельний менеджмент» при міжнародній організації геодезистів «FIG» була запропонована модель кадастру під назвою «Кадастр – 2014». Розроблена ними концепція була покладена Європейським Союзом в основу вимог до створення національних кадастрово-реєстраційних систем. Ця система повинна виконувати дві основні функції: державного кадастрового обліку земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна (так звана кадастрова функція) і реєстрації речових прав та їх обмежень (юридична функція). Запропонована модель могла б замінити традиційні концепції окремої кадастрової системи і окремої системи земельної реєстрації прав і є основою для створення та ведення єдиної кадастрово-реєстраційної системи з інтегрованою базою даних. Вона абсолютно унеможливує дублювання інформації і дає можливість реалізувати модель «одного вікна». Хоча в заяві про «Кадастр-2014» 3D кадастр прямо не згадується, у звіті наголошується, що кадастри в майбутньому більше не будуть базуватися на 2D кадастрових картах або обмежуватися ними.

На сьогодні більшість країн світу переходить від двовимірної системи кадастру до трьохвимірної. У роботі [6] під назвою «Best Practices 3D Cadastres» розглянуто кращі практики впровадження системи 3D кадастру в різних країнах світу. А також питання розроблення і впровадження системи 3D кадастру досліджує науковиця [7].

Мета наукової роботи полягає у розробленні основних напрямків створення і запровадження єдиної системи 3D кадастру земельних ділянок і об'єктів нерухомості в Україні.

Матеріали і методи дослідження

Дослідження здійснено на основі методу аналізу сучасної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та речових прав на них у складі Державного реєстру прав на основі чинних нормативно-правових та законодавчих документів, з врахуванням зарубіжного досвіду у

сфері 3D кадастру. Даний метод дозволив розробити логічну схему створення системи 3D кадастру та основні напрямки її впровадження.

Результати дослідження та їх обговорення

Питання реєстрації земельних ділянок і прав на них у структурі земельно-кадастрових робіт в умовах економічних реформ за останні роки в Україні набули великого значення. Сучасна система державної реєстрації землі та нерухомості в Україні складається із трьох основних частин: державна реєстрація земельних ділянок, державна реєстрація об'єктів нерухомості, державна реєстрація прав на нерухоме майно. Державна реєстрація землі та нерухомості є обов'язковою процедурою, а право на землю та нерухомість виникають моменту їх реєстрації.

Державна реєстрація земельних ділянок - система юридичних та технічних заходів із закріплення прав власників землі та землекористувачів на земельні ділянки та нерухомість відповідно до чинного законодавства на основі документів, що підтверджують ці права [8]. Державну реєстрацію земельних ділянок здійснюють за місцем їх розташування відповідним Державним кадастровим реєстратором територіального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів. На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику видають Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Витяг містить всі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги. Складовою частиною Витягу є кадастровий план земельної ділянки. Під час державної реєстрації земельної ділянки їй присвоюють кадастровий номер. Датою державної реєстрації земельної ділянки є дата відкриття Поземельної книги.

Поземельна книга ведеться у складі АСДЗК (автоматизованої системи ведення Державного земельного кадастру) та формується на підставі даних обмінного файлу та електронних (цифрових) зображень документів, отриманих від територіальних органів Держгеокадастру. Поземельна книга складається з таких розділів:

- 1) Земельна ділянка. Загальні відомості.
- 2) Кадастровий план земельної ділянки та експлікація земельних угідь.
- 3) Земельна ділянка. Права власності, постійного користування.
- 4) Земельна ділянка. Оренда, суборенда.
- 5) Земельна ділянка. Опис обмежень (обтяжень) користування земельною ділянкою.
- 6) Земельна ділянка. Об'єкти нерухомого майна.
- 7) Об'єкти нерухомого майна. Опис прав.

Поземельна книга відкривається та ведеться на кожну земельну ділянку. У відповідності до розділу 5 Поземельної книги на використання власником земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором [9]. У правовій доктрині існує підхід, за яким обтяженнями є будь-які права на земельні ділянки, окрім права власності, тоді як обмеження - це звуження меж суб'єктивного

права, яке не впливає із права іншої особи. Перехід права власності на земельну ділянку не припиняє встановленого обмеження (обтяження). Обмеження використання земельної ділянки підлягають державній реєстрації і діють протягом терміну, встановленого законом або договором [9]. Можливе також надання права обмеженого використання земельної ділянки або її частини іншим громадянам і юридичним особам у порядку встановлення земельного сервітуту [9]. Відповідно до [9] існує право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб - емфітевзис і право користування чужою земельною ділянкою для забудови - суперфіцій. Існують також спеціальні обмеження права користування, пов'язані зі встановленням територій з обмеженим режимом використання: охоронні зони, зони санітарної охорони, санітарно-захисні зони, зони особливого режиму використання земель [9]. Перелік обмежень, зазначений у [9] не є вичерпний. Його можна продовжити, виділивши такі обмеження:

- зони особливого режиму забудови;
- водоохоронні зони, водозахисні смуги, берегові смуги водних шляхів;
- зелені зони;
- зони радіоактивного забруднення територій;
- зони надзвичайних екологічних ситуацій.

Режим і порядок встановлення даних обмежень визначений відповідними нормативно-правовими актами і документами. В умовах різкого збільшення кількості власників земельних ділянок і користувачів, складної екологічної і економічної ситуації правові обмеження щодо користування земельними ділянками необхідно будувати на правовій основі, яку потрібно розвивати і вдосконалювати.

Державній реєстрації об'єктів нерухомості підлягають об'єкти нерухомості, будівництво яких завершено, та які прийняті в експлуатацію у встановленому порядку й за наявності матеріалів технічної інвентаризації, підготовлених Бюро технічної інвентаризації і експертної оцінки (БТІ). Реєстрування об'єктів нерухомості здійснюють у реєстрових книгах. Їх ведуть окремо щодо кожного населеного пункту на фізичних, юридичних осіб і окремо щодо житлового та нежитлового фонду. Реєстрові книги - це державні реєстри, записи, в яких підтверджують право власності на конкретний об'єкт нерухомого майна. Оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна проводиться з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно та технічного паспорта об'єкта нерухомості (будівлі, споруди), який містить всі необхідні відомості з експлуатації та обслуговування об'єкта й виконує функції інформаційної системи. Документи, необхідні для догляду за нерухомістю та її обслуговуванням (креслення, технічна документація, інструкція з техобслуговування обладнання та ін.), входять до технічного паспорта як додатки.

Права на нерухоме майно підлягають державній реєстрації у Державному реєстрі прав. Державний реєстр прав містить відомості про зареєстровані права і обтяження, суб'єктів права, об'єкти нерухомого майна, документи, на підставі яких

проведено державну реєстрацію прав і картографічні дані. Невід'ємною складовою Державного реєстру прав є база даних про реєстрацію заяв і запитів та реєстраційні справи. Картографічні дані Державного реєстру прав включають індексні кадастрові карти і кадастрові плани земельних ділянок. Державна реєстрація прав проводиться після технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна.

На виконання згаданого вище закону Міністерство юстиції України розробило [10], згідно з яким до об'єктів нерухомого майна, що підлягають державній реєстрації, належать:

- житлові і нежитлові будинки, садові будинки, дачі, гаражі, будівлі виробничого, господарського, соціально-побутового та іншого призначення, розташовані на окремих земельних ділянках вулиць, площі і провулків під окремими порядковими номерами;

- вбудовані в житлові будинки нежитлові приміщення, як частини цих будинків;

- квартири багатоквартирних будинків, що належать до вказаних об'єктів, допоміжні будівлі на споруди (реєструються у складі цих об'єктів).

Не підлягають державній реєстрації тимчасові споруди, а також споруди, не пов'язані фундаментом із землею. Таким чином, речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці реєструють у Державному реєстрі речових прав [11]. Паралельно земельні ділянки, як уже згадувалось вище, реєструють також у Державному земельному кадастрі. Кожному, об'єкту нерухомого майна під час державної реєстрації права власності на нього присвоюється реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна. Інформація з Державного реєстру прав про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надається у формі витягу, інформаційної довідки та виписки.

Орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, одночасно з державною реєстрацією земельної ділянки надає органу державної реєстрації прав інформацію про:

- державну реєстрації земельної ділянки (дату державної реєстрації, орган, що здійснив таку реєстрацію);

- кадастровий номер, площу, місце розташування земельної ділянки;

- кадастровий план зареєстрованої земельної ділянки в електронній (цифровій) карті.

Орган державної реєстрації прав одночасно з державною реєстрацією речового права на земельну ділянку подає органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, інформацію про:

- суб'єкта права власності на земельну ділянку;

- суб'єкта речового права на земельну ділянку;

- державну реєстрацію права власності на земельну ділянку;

- дату державної реєстрації.

Орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, надає органу державної реєстрації право доступу до перегляду кадастрових карт(планів) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Основні відомості Державного земельного кадастру можна також отримати з Публічної кадастрової карти України (ПКК). Публічна кадастрова карта України була оприлюднена 1 січня 2013р. Доступ до ПКК здійснюють за адресою <http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta> [12]. В електронних нашаруваннях ПКК міститься велика кількість інформації. Так, наприклад, за допомогою ПКК можна отримати дані про власника земельної ділянки, вид речового права, обмеження щодо використання та розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, заповнити витяги про земельну ділянку та нормативну грошову оцінку. Одним із основних недоліків (крім інших) є відсутність на ПКК інформації про будівлі та споруди.

Структурна схема державної реєстрації земельних ділянок, об'єктів нерухомості та речових прав на нерухоме майно наведена на рис. 1.

Рис. 1. Структурна схема державної реєстрації земельних ділянок, об'єктів нерухомості та речових прав на нерухоме майно

Існуюча практика реєстрації земельних ділянок та нерухомого майна в Україні має численні недоліки і в цілому не відповідає нормам, розширеним державним і суспільним потребам, перебуває на стадії становлення й удосконалення [13].

Впродовж останнього десятиліття у всьому світі значно зріс попит на тривимірний (3D) кадастр. Представлення моделей фізичних об'єктів, таких як будівлі, споруди, транспортна та комунальна інфраструктура тощо у 3D форматі створює основу для розроблення та запровадження багаточільового кадастру [14]. У світовій практиці в даний час існує 3 основних види концептуальних моделей 3D кадастру: повний 3D кадастр, гібридний 3D кадастр та 3D теги (з відповідними альтернативами). Впровадження тієї чи іншої моделі 3D кадастру вимагає, насамперед, змін на законодавчому рівні, тобто розроблення відповідного законодавства, яке б чітко вказувало та регулювало процеси створення об'єктів нерухомості в 3D форматі та реєстрації прав власності на них [15]. На 2D кадастровій карті в принципі неможливо з'ясувати, де розміщені об'єкти інфраструктури, і чи знаходяться вони над, під або на поверхні земельної ділянки [7].

Деякі країни третього світу все ще перебувають на етапі оновлення двовимірного кадастру, не кажучи вже про тривимірну реєстрацію. У більшості країн світу правові аспекти тривимірної системи кадастру недостатньо вивчені. Кожна країна знаходиться на різних етапах впровадження та реалізації 3D кадастру. В деяких країнах та штатах вдалося частково вирішити аспекти реєстрації 3D кадастрів Британська Колумбія (Канада), Данія, Норвегія, Швеція, Квінсленд (Австралія), Ізраїль. Основним недоліком цих рішень є те, що всім їм бракує фундаментального підходу, який би враховував юридичні, кадастрові та технічні аспекти.

Щодо Закону України «Про Державний земельний кадастр», то в ньому взагалі відсутня будь-яка інформація, яка б стосувалися тривимірного подання об'єктів нерухомості. Для створення 3D кадастру в Україні необхідно вдосконалити національну кадастрову систему, зокрема наповнити її інформацією про будівлі та споруди, а також об'єднати реєстри, які містять інформацію про земельні ділянки та об'єкти нерухомості, розміщені на них, в єдину кадастрово-реєстраційну систему з інтегрованою базою даних. Також надзвичайно актуальним є питання створення національної інфраструктури геопросторових даних, яка б інтегрувала інформаційні ресурси різних відомств та установ. Іншими важливими проблемами кадастру є: науково-технічні та прикладні проблеми, пов'язані з вдосконаленням системи реєстрації кадастрових об'єктів і визначенням їх геометричних та фізичних параметрів, геопросторового положення тощо.

Одним із ефективних методів вирішення цієї проблеми є можливість використання досвіду зарубіжних країн. У деяких країнах реєстрація землі та кадастровий облік здійснюється одною організацією. В інших – реєстрація земельних ділянок і реєстрація об'єктів нерухомості ведуться окремо і, здебільшого, є відповідальністю різних відомств і міністерств [7]. Власник споруди (під або над поверхнею) не обов'язково є тією ж особою, що і власник земельної ділянки. При цьому необхідно врахування юридичних, кадастрових та технічних аспектів. Для поєднання 3D-об'єктів нерухомості з земельними ділянками, визначеними у 2D, і створення в подальшому інтегрованої моделі рельєфу (земельної ділянки і об'єкта) в одному середовищі необхідні висоти точок поверхні земельних ділянок. Для визначення висот ділянок можна використати дані лазерного сканування. Крім того, висоти

точок земельних ділянок можна визначити за відомими математичними формулами з врахуванням кутів нахилу ділянок. При цьому актуальним питанням є вибір відповідної системи висот. Впровадження відносно системи висот можливо у окремих (локальних) випадках для відносно рівної поверхні, якщо будівлі розташовані безпосередньо на земельних ділянках або поблизу них. У випадках, якщо будівлі, споруди розташовані на різних рівнях (наприклад, у містах та інших населених пунктах) з різними перепадами висот необхідно застосовувати абсолютну систему висот. Якщо z-координати 3D-геооб'єктів зберігаються в абсолютній системі висот, поверхні 2D-ділянкам також потрібно присвоїти абсолютну систему висот, щоб можна було визначити геометричні та топологічні зв'язки між 3D-об'єктами і 2D-ділянками поверхні [7]. На неплоских територіях нереально визначити 3D-геооб'єкти відносно поверхні (так само, як і фізичну площу земельних ділянок). При цьому, однієї z-координати для земельної ділянки буде зовсім недостатньо. Їх потрібно визначати, як мінімум, у всіх поворотних точках земельної ділянки, в яких визначаються прямокутні координати x, y. Точність визначення площі 2D-земельної ділянки, крім інших чинників, залежить від кількості контурних точок (щільності контуру знімання), коефіцієнта видовженості ділянки і, власне, розміру (площі) земельної ділянки, а також точності визначення координат межових знаків (поворотних точок меж). Кадастрова карта (як і кадастровий план) – це 2D карта, що містить проекції меж земельних ділянок. Отже, кадастрова карта не відображає справжньої площі земельних ділянок. У гірських районах реальна площа земельної ділянки потрібна, перш за все, при визначенні, ставок земельного податку та орендної плати, грошової оцінки тощо, які повинні базуватися на реальній (фізичній) площі земельної ділянки.

Важливим також є створення 3D-кадастрової бази даних і об'єднання їх з даними, що містяться у XML-файлі та Поземельній книзі [16]. Обмінний файл - уніфікована структура земельно-кадастрових даних, яка містить результати виконаних робіт

із землеустрою в електронному вигляді. Пропонується внесення у відповідний розділ XML-файлу (ParcelMetricInfo – «Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь»), крім прямокутних координат x, y вузлових точок земельної ділянки їх висотних координат z(H), які в даний час не визначаються (хоча існує зарезервований рядок в даному розділі файла). Крім того, пропонується також надання відомостей про тривимірні об'єкти нерухомості отримані в процесі створення 3D-кадастрової бази даних, у відповідних, розділах Поземельної книги, яка формується по даних обмінного файла. В якості таких відомостей можуть бути:

- відомості про третю висотну координату (z) поворотних точок меж земельної ділянки;
- кадастровий план земельної ділянки який відображає ділянку у форматі 3D;
- відомості про обмеження використання земельної ділянки у 3D форматі;
- відомості про права власності із зазначенням їх вертикальних і горизонтальних меж;
- відомості про об'єкти нерухомості які розташовані на земельній ділянці у 3D форматі.

Для впровадження трьох вимірної системи кадастру в Україні пропонується до технічного паспорту додавати модель об'єкта нерухомості у 3D форматі.

Таким чином, при створенні 3D-кадастрової реєстрації можна виділити наступні основні аспекти:

- створення 3D-кадастру об'єктів нерухомості в межах існуючого правового поля (2D-земельних ділянок);
- створення 3D-кадастрової бази даних і об'єднання їх з даними 2D кадастру;
- розроблення нормативно-правових актів і документів, які визначатимуть структуру 3D-інформації.

Орієнтовна логічна схема створення і запровадження системи 3D кадастру в Україні представлена на рис. 2.

Рис. 2. Логічна схема створення системи 3D кадастру в Україні

Таким чином, для створення і запровадження системи 3D кадастру земельних ділянок та об'єктів нерухомості необхідна відповідна правова база, кадастрова та технічна основа.

Висновки

Організаційно-правову основу ринку нерухомого майна (земельних ділянок та споруд) становить інститут реєстрації прав на нерухомість. Основними елементами цієї інфраструктури є земельний кадастр та система реєстрації прав на об'єкти нерухомості. Складні тривимірні об'єкти не можуть бути визначені і зареєстровані, як кадастрові об'єкти в традиційному 2D-земельному кадастрі і представлені в 2D-кадастровій карті. Покращення інформаційного забезпечення (у випадку 3D-ситуацій) можна досягти об'єднанням яке земельної, так і кадастрової реєстрації в одному середовищі СКБД. Для цього необхідно розроблення відповідних нормативно-правових актів і документів, які визначатимуть структуру 3D-інформації.

Список літератури

1. Дутчин М., Грицюк Т., Біда І., Матішук, А. Перспективи розвитку та методи вдосконалення кадастрово-реєстраційної системи в Україні. Тези доповідей XXIV міжнар. наук.-техн. конф. «Геофорум-2019», 10-12 квітня 2019 р.- Львів-Яворів-Брюховичі", - с.24-25.
2. Мартин А. Інвентаризація земель: як її здійснювати у сучасних умовах? Електронний ресурс. Режим доступу: <http://gua.con/docs.org/docs/759/index-145912.html>
3. Дубницька, М. В., and П. Д. Крельштейн. "3D кадастр, як інструмент регулювання майнових відносин у сфері землі та нерухомості." (2016).
4. Серебрянський Д.М., Огороднікова І.І., Трубіна М.В. та ін. Міжнародний досвід проведення інвентаризації земель різних категорій для цілей оподаткування,- Ірпінь: НДІ фінансового права, 2014- 60 с.

5. Тревого І.С., Дутчин М.М., Ільків Є.Ю. Інвентаризація земель та нерухомості. Навчальний посібник, Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016.-351с.
6. van Oosterom, Peter, et al. "Best practices 3D cadastres: Extended version." (2018).
7. Stoter, Jantien E. "3D Cadastre." (2004).
8. Закон України "Про Державний земельний кадастр" [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17#Text>
9. Земельний кодекс України: (Станом на 20 травня 2009р.) .-к.: Велес, -64 с.
10. Тимчасове положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно. Мінюст України від 07.02.2011р.
11. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 2021.
12. Сайт Публічної кадастрової карти України. Електронний ресурс. Режим доступу: <http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta>
13. Тревого І.С., Дутчин М.М., Ільків Є.Ю. Державний земельний кадастр: підручник.- 2-е видання, виправлене і доповнене, - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018-280с.
14. Ляльчик В.О., Кийко Н.М., Русіна Н.І. Щодо програмного забезпечення 3D кадастру нерухомості: зарубіжний досвід. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського: Серія: технічні науки. Том 31(70), №4., 2020.
15. Ступень Н., Мельник М. Проблеми запровадження тривимірної системи кадастрового обліку нерухомості в Україні. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва зб. наук. праць. - Львів -, Вип. II(46). – 2023- С. 136-140.
16. Наказ Держкомзему України від 02.11.2009 №573. Зареєстровано в Мінюсті 15. 02.2010р. за №157/17452. «Про затвердження вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)».